

**СИСТЕМИ
ОБРОБКИ
ІНФОРМАЦІЇ**

ВИПУСК 4(78)

ХАРКІВ - 2009

СИСТЕМИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ

Випуск 4 (78)

**Заснований
у 1996 році**

Відображені результати досліджень з розробки нових інформаційних технологій як для рішення традиційних задач збору, обробки та відображення даних, так і для побудови систем обробки інформації у різних проблемних галузях.

Засновник: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;
61023, м. Харків-23,
вул. Сумська, 77/79, ГНК, 101-Г

Телефони: +38 (057) 756-47-02;
+38 (057) 704-96-47

E-mail редколегії:
info@hups.mil.gov.ua.
Інформаційний сайт:
www.hups.mil.gov.ua.

Реферативна інформація зберігається у загальнодержавній реферативній базі даних „Україніка наукова” та публікується у відповідних тематичних серіях **УРЖ „Джерело”**; у реферативній базі даних Всеросійського інституту наукової і технічної інформації (**ВІНІТІ**) Російської академії наук і публікується у відповідних тематичних серіях РЖ

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Голова:

СТАСЕВ Юрій Володимирович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

Члени:

БІЛЬЧУК Віктор Михайлович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

ГОЛКІН Дмитро Васильович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

ГОРОБЕЦЬ Микола Миколайович (д-р фіз-мат. наук, проф., ХНУ)

ЄВДОКІМОВ Віктор Федорович

(член-кор. НАНУ, д-р техн. наук, проф., ІПМЕ НАНУ)

ІВАНОВ Віктор Кузьмич (д-р фіз-мат. наук, снс, ІРЕ НАНУ)

КАРАСЬ Вячеслав Ігнатович (д-р фіз-мат. наук, проф., ХУ ПС)

КАРПЕНКО Володимир Іванович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

КАЧАНОВ Петро Олексійович (д-р техн. наук, проф., НТУ «ХПІ»)

КОВТУНЕНКО Олексій Петрович (д-р техн. наук, проф., ЦНДІ ОВТ)

КОЗЕЛКОВ Сергій Вікторович (д-р техн. наук, проф., ЦНДІ НіУ)

КОНОВАЛЕНКО Олександр Олександрович

(академік НАНУ, д-р фіз-мат. наук, проф., РІ НАНУ)

КОНОНОВ Борис Тимофійович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

КРАСНОБАЄВ Віктор Анатолійович (д-р техн. наук, проф., ХНТУ СГ)

КУПЧЕНКО Леонід Федорович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

ЛОСЄВ Юрій Іванович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

ПРИЛЕПСЬКИЙ Євген Дмитрович (д-р фіз-мат. наук, проф., ХУ ПС)

СМЕЛЯКОВ Сергій В'ячеславович (д-р фіз-мат. наук, проф., ХУ ПС)

СТРЕЛКОВ Олександр Іванович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

ФОМЕНКО Олег Миколайович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

ХАРЧЕНКО В'ячеслав Сергійович (д-р техн. наук, проф., НАКУ «ХАІ»)

ЧИНКОВ Віктор Миколайович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

Відповідальний секретар: КУЧУК Георгій Анатолійович

(канд. техн. наук, снс, ХУ ПС)

За достовірність викладених фактів, цитат та інших відомостей відповідальність несе автор

Затверджений до друку Вченою Радою Харківського університету Повітряних Сил
(протокол № 86 від 2 липня 2009 року)

Занесений до “Переліку № 16 наукових фахових видань України”, затвердженого постановою президії ВАК України від 8 червня 2005 р., № 2-05/5 (технічні науки, № 7)

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 9500 від 13.01.2005 р.

З М І С Т

ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ В СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ

<i>Стрелков А.И., Стрелкова Т.А., Жилин Е.И., Карнаух В.В., Лытюга А.П.</i> Анализ влияния времени накопления оптических сигналов на динамический диапазон акустооптического анализатора спектра радиосигналов	2
<i>Артеменко А.М.</i> Проблеми уніфікації класифікації повітряних об'єктів для забезпечення міждержавного обміну інформацією про повітряну обстановку	6
<i>Баранник В.В., Гулак Н.К., Юдин А.К.</i> Информационная технология декомпрессии изображений	10
<i>Белевицук Я.О., Ткачук К.І., Шкіренко О.О.</i> Зниження радіолокаційної помітності радіолокатору підсвіту та наведення ЗОНБ за рахунок зміни положення його окремих елементів	16
<i>Бобков Р.В., Коновалов Е.А.</i> Поискковая система WEB INDEXER	19
<i>Бодянский Е.В., Романюк О.А., Удовенко О.С.</i> Адаптивный фильтр-предиктор многомерных существенно нестационарных временных рядов	23
<i>Варша З.Л., Галёвская М.В.</i> Выбор наилучшей оценки измеряемой величины на примере трапециевидных распределений	28
<i>Висоцький О.В., Макаров С.А., Поляков В.В.</i> Методика визначення показників освоєння радіочастотного спектру України	32
<i>Дейнеко В.М.</i> Разработка метода оценки погрешности многолучевости распространения сигналов радиотехнических систем спутниковой навигации GPS/ГЛОНАСС	39
<i>Дмитриенко В.Д., Заковоротный А.Ю.</i> Синтез оптимальных законов управления тяговым электроприводом методами дифференциальной геометрии и принципа максимума	42
<i>Карлов В.Д., Корняков С.А., Карлов Д.В.</i> Потенциальная точность измерения запаздывания полезного сигнала на фоне мешающего	52
<i>Карлов В.Д., Ожнев О.А., Петрушенко Н.Н., Лукашук Е.В.</i> Моделирование характеристик направленности выпуклой антенной решетки	57
<i>Карпухин А.В.</i> Математическое моделирование хаотических явлений в высокоскоростных сетевых информационных системах с протоколом ТСР	64
<i>Кириченко Л.О., Цехмистро Р.И., Круг О.Я., Стороженко А.В.</i> Сравнительный анализ генерации псевдослучайных чисел в современных технологиях беспроводной передачи данных	70
<i>Коняхин Г.Ф., Мельничук О.И., Сотников А.М.</i> Необратимые изменения и фазовые переходы при воздействии лазерного излучения на твердые тела	75
<i>Кораблёв Н.М., Фомичёв А.А.</i> Кластеризация данных на основе искусственных иммунных систем	77
<i>Красовская Э.Т., Буданов П.Ф.</i> Влияние степени компенсации реактивной мощности линий электропередачи на длительные перенапряжения в сети	82
<i>Кучер Д.Б., Тараненко С.В., Харланов А.И., Бусяк Ю.М.</i> Особенности генерирования мощных электромагнитных помех спиральным взрывомагнитным генератором	86
<i>Лазоренко Д.И.</i> Объединение многомерных циклов при проектировании встроенных систем со сниженным энергопотреблением	90
<i>Ланецкий Б.Н., Лукьянчук В.В.</i> Проблемные вопросы организации и планирования испытаний сложных технических систем	93
<i>Палагин В.В.</i> Моментный критерий качества проверки статистических гипотез для обработки сигналов на фоне коррелированных негауссовских помех	96
<i>Прибілєв Ю.Б., Чорний М.В., Шинкарьов В.В.</i> Аналіз можливості діагностування прецизійних мікропроцесорних мультиметрів на основі апарату нечіткої логіки	102
<i>Пятиков Е.Е.</i> Пакет прикладных программ обработки изображения текста на основе нечетких когнитивных моделей	105
<i>Раковская Н.Х.</i> Расчет и анализ силовых элементов безбалансирных многоосных грузовых тележек как составных частей агрегатов промышленного транспорта	109
<i>Рудницький В.М., Жияєв Д.А.</i> Побудова обернених функцій для систем захисту інформації	114
<i>Рудницький В.М., Федотова-Півень І.М.</i> Метод підвищення швидкодії арифметичних пристроїв за рахунок суміщеного виконання операцій в структурно-блокових кодах	117
<i>Сидоров В.В.</i> Анализ переходных характеристик по частоте управляемого автогенератора на биполярном транзисторе	119
<i>Ситников Д.Э., Романенко О.А., Титова Е.В.</i> Нахождение минимизированных наборов признаков для описания дискретных объектов в базах данных	122
<i>Усачов О.М., Руденко В.М., Дробот О.А.</i> Узагальнена методика виявлення несправностей в об'єктах автоматизованого управління спеціального призначення	126
<i>Хисматулин В.Ш., Зубрицкий Г.Н., Ставицкий О.Н., Ковальчук А.А.</i> Оценка устойчивости сопровождения по дальности и угловым координатам сверхманевренных летательных аппаратов многоканальной РЛС	130
<i>Чирикалов А.С.</i> Некоторые пути повышения эффективности применения технических средств диагностирования корабельных артиллерийских установок с учетом анализа практического опыта их эксплуатации и ремонта	134

ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ В СКЛАДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

<i>Литвинов А.О.</i> О разработке фрагмента информационной системы для отдела обработки обращений	138
<i>Романенко І.О., Рубан І.В., Дуденко С.В., Алексєєв С.В.</i> Дослідження впливу інформаційного забезпечення заходів підготовки на рівень підготовленості об'єктів навчання	142
<i>Шевченко О.Ю., Климова М.В.</i> Онтологічна система менеджменту національними освітніми та науковими ресурсами ..	146

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ	
<i>Голубничий Д.Ю., Огурцов В.В., Третьяк В.Ф.</i> Метод решения задачи целочисленного линейного программирования с булевыми переменными на основе рангового подхода	152
<i>Скорик А.Б., Кирилюк А.С., Галицкий О.Ф.</i> Математическое моделирование зенитных управляемых ракет. Анализ задачи моделирования контура наведения ЗУР	155
<i>Чуб И.А., Новожилова М.В.</i> Линейная аппроксимация условий размещения неориентированных геометрических объектов	160
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕДИЦИНІ	
<i>Ницын Д.А.</i> Байесовская процедура проверки гипотез на основе анализа их апостериорных вероятностей	164
<i>Сосимова И.А.</i> Теоретическое определение параметров электромагнитных полей для стимуляции метаболических процессов в эмбрионах животных	169
<i>Шамраева Е.О., Шамраев А.А.</i> Компьютерные модели черепных имплантатов	171
ЗАПОБИГАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ	
<i>Дядюшенко О.О., Тіторенко І.С., Міненко О.В.</i> Алгоритмічне та програмне забезпечення підтримки прийняття рішень інспектором державного пожежного нагляду МНС України	174
<i>Шевченко В.В.</i> Анализ и разработка мероприятий по уменьшению аварийности электронагревателей	177
МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ, ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ	
<i>Віткін Л.М., Хімічева Г.І., Ланач С.М.</i> Побудова багатофакторної математичної моделі впливу національних гармонізованих стандартів на продуктивність праці	184
<i>Dorokhov O.V., Zolotaryova I.O., Dorokhova L.P.</i> Fuzzy model of the pharmaceutical enterprise's business safety and the results of it's computer realization	195
<i>Шевченко О.Ю., Котов А.С., Лысенко Д.Э.</i> Оценка полноты и достоверности информационного обеспечения технологической подготовки производства	199
ПОВІДОМЛЕННЯ	
<i>Долгов Ю.А., Колоскова Н.В.</i> Модели прибыли банка	202
ХРОНІКА ТА ІНФОРМАЦІЯ	204
НАШІ АВТОРИ	205
АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК	208

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

СИСТЕМИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Випуск 4 (78)

Відповідальний за випуск *Г.А. Кучук*

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 9500 від 13.01.2005 р.

Комп'ютерна верстка: *І.А. Лебедєва, В.В. Кірвас*

Оформлення обкладинки: *І.В. Льїна*

Техн. редактор *В.В. Кірвас*

Коректор *Р.Ю. Жермельова*

Підписано до друку 11.08.2009	Формат 60×84/8	Папір офсетний
Гарнітура «Times New Roman»	Друк – різнограф	Ум.-друк. арк. – 26,25
Ціна договірна	Наклад 150 прим.	Обл.-вид. арк. – 25,9
		Зам. 811-09

Адреса редакції: 61023, Харків-23, вул. Сумська, 77/79
Харківський університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба

Віддруковано у друкарні ФОП «АЗАМАЄВА В.П.»
61111, Харків – 111, вул. Познанська, 6, тел. 362-01-52
Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ХК № 134 від 23.02.05 р.

Опубликовано:

[Шевченко В.В. Анализ и разработка мероприятий по уменьшению аварийности электронагревателей АЭС / Сборник научных трудов "Системы обработки информации" (ISSN 1681-7710), № 4(78). - Харьков: Харьковский университет воздушных сил, 2009. - С. 177-183. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2529104>]

<http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/journal/soi/2009/4>

<http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/6536>

http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/6536/soi_2009_4_44.pdf

[Шевченко В.В. Аналіз і розробка заходів щодо зменшення аварійності електронагрівачів АЕС / Збірник наукових праць "Системи обробки інформації" (ISSN 1681-7710), № 4 (78). - Харків: Харківський університет повітряних сил, 2009. - С. 177-183. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2529104>]

На підставі аналізу існуючих конструктивних рішень і сучасних знань про матеріали, технології і режими роботи, на прикладі ТЕН-ів АЕС, проведено аналіз можливих причин відмов електронагрівачів і зроблені пропозиції по продовженню їх терміну служби.

Ключові слова: електронагрівач, атомна електростанція, матеріали нагрівача, режими роботи.

[Shevchenko Valentina V. Analysis and development of measures on diminishing of accident rate of electro-heaters NPP's / Information Processing Systems (ISSN 1681-7710), 4(78), pp. 177-183. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2529104>]

On the basis of analysis of existent structural decisions and modern knowledge about materials, technologies and office hours, on the example of thermal elements which heat of nuclear power plants, the analysis of possible reasons of refusals of electric heaters is conducted and suggestions are done on the extension of their term of service.

Keywords: electro-heater, nuclear power plant, materials of heater, office hours.

Репозиторий НТУ "ХПИ":

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/32760>

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/32760/1/2009_Shevchenko_Analiz_i.pdf

Библиотека Вернадского:

[http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-](http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&image_file_name=PDF/soi_2009_4_44.pdf)

[bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&image_file_name=PDF/soi_2009_4_44.pdf](http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&image_file_name=PDF/soi_2009_4_44.pdf)

УДК.621.311.25

В.В. Шевченко

Українська інженерно-педагогічна академія, Харків

АНАЛИЗ И РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УМЕНЬШЕНИЮ АВАРИЙНОСТИ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

На основании анализа существующих конструктивных решений и современных знаний о материалах, технологиях и режимах работы, на примере ТЭН-ов АЭС, проведен анализ возможных причин отказов электронагревателей и сделаны предложения по продлению их срока службы.

Ключевые слова: электронагреватель, атомная электростанция, материалы нагревателя, режимы работы.

Введение

Постановка проблемы. Электрические нагреватели (ЭН) применяются в различных областях:

1) Прибрежные и береговые нефтегазодобывающие объекты и перекачивающие станции: нагреватели, осушители и перегреватели природного газа, путевые подогреватели газа, нефти и попутного нефтяного газа и теплоносителей; электронагреватели газа для турбин; электрические перегреватели загряздающего газа; пусковые подогреватели двигателей, нефти, газоперекачивающих компрессоров, опреснители морской воды.

2) Нефтехимическое и химическое производство: нагрев кислот, солей, щелочей и других агрессивных веществ; каталитические печи и реакторы; восстановление катализаторов; сепараторы; редуционные нагреватели; десульфурация (удаление серы), демеркуризация (удаление ртути), гидрокрекинг; перегрев парафинов/воска; аммиачное производство, нефтеперегонные процессы; парогенераторы на термическом масле; врезные нагреватели для нефтехранилищ и пожарных резервуаров; танкерные нагреватели транспортировочных емкостей; нагрев воды в пожарных емкостях и аварийных резервуарах; погружные и проточные нагреватели нефти; производство метанола, метилового спирта.

3) Газодобыча и переработка: подогрев гликолей, этиленгликоля, антифризов, смазочного машинного масла; газодегидрационные котлы; осушители и нагреватели азота, кислорода, озона, водорода и других газовых соединений.

4) Сталелитейное производство и машиностроение: подогрев смазочного машинного масла; восстановление/регенерация газа; кислотоупорные нагреватели; электронагреватели накала; печные нагреватели и сушильные печи.

5) Атомные электростанции, гидроэлектростанции, газотурбинные ТЭС: высокопроизводительные нагреватели болтов, клепки и резьбы для ремонта турбин, корпусов двигателей, ГСМ и ма-

шинных масел; перегрев пара, пароперегреватели; испарители горючего газа; нагрев и осушка природного газа, нефти, тяжелых топлив и топливных фракций; нагрев морской воды; компенсация давления ядерного реактора (нагнетание давления).

Таким образом, можно сделать вывод, что электронагреватели (ЭН) находят самое широкое применение в разных отраслях промышленности и продление срока их службы является важной задачей, которая требует постоянного внимания.

Анализ литературы. Роль атомной энергетики неоспорима, ее роли в электроэнергетике Украины посвящены многие работы [1 – 3]. Материалы, представленные в статье, базируются на данных практической эксплуатации ЭН в системах нагрева компенсаторов давления (КД) первого контура АЭС, публикациях по надежности работы электрооборудования, на данных исследований, представленных в материалах конференций и в научных журналах.

Цель статьи. Установить причины выхода из строя и определить возможные пути повышения надежности работы ТЭН-ов общепромышленного применения. Исследования проведены на примере исследования работы ЭН-й КД 1-го контура реакторной зоны АЭС.

Основной материал

Выбор для примера ЭН-й КД первого контура реакторной зоны АЭС связан с тем, что атомная энергетика, по-прежнему, занимает лидирующее положение. Это определяется рядом факторов. Известна озабоченность ученых по поводу "парникового эффекта", что возникает из-за выбросов углекислого газа при сжигании органического топлива, и соответствующего глобального потепления климата на нашей планете. Проблемы загазованности воздуха, "кислых" дождей, отравления рек приблизились во многих районах к критической границе.

Атомная энергетика не потребляет кислорода и имеет малое количество выбросов при нормальной эксплуатации. Если атомная энергетика заменит

классическую тепловую энергетику, то возможности возникновения "парника" с тяжелыми экологическими последствиями глобального потепления будут устранены. Известно, что 1 кг природного урана заменяет 20 т угля [3].

Даже при большом масштабе энергопроизводства на АЭС атомная энергетика не создаст особых транспортных проблем, поскольку требует малых транспортных расходов, что освобождает от постоянных перевозок огромных объемов органического топлива.

На сегодня в 31 стране эксплуатируется 437 ядерных энергоблоков суммарной мощностью почти 352 ГВт. Например, в Западной Европе работает 152 ядерных энергоблока, Восточная Европа эксплуатирует 69 таких энергоблоков. Северная Америка – 123, страны Дальнего Востока – 75. Наибольшая численность энергоблоков сосредоточена в США (107 блоков), Франции (59), Японии (54).

Развитие атомной энергетики в последние годы несколько замедлилось. Частично это связано с общей тенденцией к стабилизации потребностей в электроэнергии, с успехами энергосберегающих технологий. Но главной причиной является то, что широко распространились убеждения о "вредности" атомной энергетики, сомнения в возможностях достижения приемлемого уровня безопасности АЭС на базе современных технологий. После этих событий резко выросла интенсивность научных исследований в области обеспечения безопасности объектов атомной энергетики. Наша работа посвящена вопросу повышению надежности работы одного из блоков оборудования реакторной зоны АЭС – электронагревателей компенсатора давления 1-го контура блока АЭС с ВВЭР-1000.

Практически всегда используют трубчатые электронагреватели (ТЭН-ы) различных типов и размеров для различных сред. ТЭН-ы предназначены для преобразования электрической энергии в тепловую и применяются в качестве комплектующих изделий в промышленных установках и бытовых нагревательных приборах. Нагрев различных сред осуществляется путем конвекции, теплопроводности и излучения.

Преимуществами ТЭН-ов, по сравнению с другими типами нагревателей, являются:

1) возможность эксплуатировать их при непосредственном контакте с нагреваемыми средами, которые могут быть твердыми, газообразными и жидкими при давлении до 4,5 атм;

2) высокая надежность при вибрациях и значительных ударных нагрузках;

3) различные конфигурации, отсутствие напряжения на оболочке.

Существуют разные формы для трубчатых ЭН-й: прямая, U-образная форма, «скрепка». Существуют

ТЭН-ы для воды, воздуха, металла, масла, агрессивных сред. В качестве оболочки применяются электросварные или цельнотянутые трубы из стали марок Ст10 и Ст12Х18Н10Т, из химически стойких сталей, а также из таких металлов, как медь, свинец, титан, цирконий и тантал. ТЭН-ы из Ст 10 используются для нагрева воздуха, воды, нейтральных или щелочных растворов, масел, битума, литейных форм; из нержавеющей стали – для воздуха, воды, пищевых продуктов, кислых растворов и агрессивных сред. Для повышения стойкости нержавеющей ТЭН-ов возможно применение трубки удвоенной толщины. На рис. 1 представлены некоторые конструкции ТЭН-ов. По конструкции ТЭН-ы представляют собой расположенный внутри металлической оболочки нагревательный элемент (спираль или несколько спиралей из сплава с высоким сопротивлением) с контактными стержнями. От оболочки нагревательный элемент изолирован спрессованным электроизоляционным наполнителем. Для предохранения от попадания влаги из окружающей среды торцы ТЭН-ов герметизируют.

Рис. 1. Общий вид трубчатых электронагревателей

ТЭН-ы могут оснащаться крепежной арматурой – штуцерами с метрической или трубной резьбой. Контактная часть оснащается резьбовой шпилькой (М3, М4, М5), разъемом для втычного монтажа или флажком. Пространственная конфигурация любая.

Для повышения надежности разработаны технологии, позволяющие устанавливать внутри любого ТЭН-а кабельные термодатчики для измерения температуры оболочки и/или спирали (градуировка ХА, ХК, ЖК).

ТЭН-ы для нагрева воздушных сред имеют среднюю наработку до отказа не менее 10000 часов; для нагрева жидких сред – не менее 5000 часов.

Реакторы типа ВВЭР являются основным типом реактора, применяемым в отечественных энергетических установках АЭС. ВВЭР – водо-водяной энергетический реактор, т.е. теплоносителем и замедлителем в реакторе является обычная химически обессоленная вода под определенным давлением. Такой реактор может работать только в системе двухконтурной ядерной энергетической установки (ЯЭУ). Высокое давление теплоносителя вынуждает помещать активную зону реактора внутри массивного толстостенного стального корпуса.

Реакторы типа ВВЭР наиболее освоены в производстве и эксплуатации, компактны и относительно просты по конструкции. Они обладают высокой удельной мощностью, поэтому широко распространены не только на АЭС, но и в судовых ЯЭУ. Для повышения надежности тепловода от активной зоны реактора технологическую схему ЯЭУ обычно разделяют на несколько самостоятельных циркуляционных контуров (петель). ЯЭУ с реактором ВВЭР-1000 является четырех - петлевым.

Первый контур состоит из реактора и четырех петель, каждая из которых включает парогенератор, главный циркуляционный насос (ГЦН) и главные циркуляционные трубопроводы. В активной зоне реактора происходит деление ядер топлива и выделяется большое количество тепловой энергии. Вода под давлением 1600 Н/см^2 с температурой 288°C входит через патрубки в корпус и подается в пространство под активной зоной, движется вертикально вверх вдоль топливных элементов и отводится, уже с температурой 318°C , через выходные патрубки в контур циркуляции. Вскипание теплоносителя предотвращается высоким давлением в контуре. Для создания необходимого давления требуется специальный внешний источник, которым является паровой компенсатор давления (КД). Он служит для компенсации изменения объема теплоносителя при нагревании его в контуре и создания начального давления. Движение воды по контуру обеспечивается работой ГЦН-ов.

Второй контур - это контур с чистой водой. Тепло ядерных реакций передается в парогенераторе воде второго контура, более низкого давления (640 Н/см^2). Вода 2-го контура превращается в пар, который движется по направлению к турбине.

Турбина состоит из 5 цилиндров: одного цилиндра высокого давления и 4-х цилиндров низкого

давления. Эти цилиндры размещаются на одном валу с турбогенератором. Сначала пар подается на цилиндр высокого давления, а потом на цилиндры низкого давления. Под воздействием пара турбина вращается и вращает ротор, вырабатывая электроэнергию, которая идет на открытую распределительную установку (ОРУ) и распределяется потребителям. Отработанный пар по трубам идет в конденсатор, где превращается в воду. После этого охлаждения вода проходит через множество фильтров, очистителей, через подогреватель низкого давления (ПНД) и подогреватель высокого давления (ПВД) и опять подается в парогенератор, где цикл повторяется снова.

Согласно требованиям МАГАТЭ, для реакторов ВВЭР-1000 недопустимы режимы, хоть в некоторой степени отличные от номинальных. Поэтому они работают либо в номинальном режиме, либо их останавливают.

Система КД необходима только для реакторов, охлаждаемых водой под давлением, и предназначена для компенсации температурных изменений объема воды, заполняющей контур. Она используется также для создания давления при пуске, поддержания давления в эксплуатации и ограничения отклонений давления в аварийных режимах. Компенсатор объема, он же – КД, подключается к выходной ветви одной из петель реакторного контура в его неотключаемой части возможно ближе к реактору. На АЭС применяют только паровой КД.

Корпус КД выполнен из перлитной стали с наплавкой аустенитной нержавеющей. Он имеет водяной и паровой объемы, равные соответственно 48 и 22 м^3 . От неотключаемой части реактора по «холодной» стороне подводится вода на впрыск в сопла в верхней части корпуса КД. На линии впрыска установлены регулировочный 2 и запорный 1 клапаны. В той части корпуса, в которой при всех режимах имеется вода, установлены электрические нагреватели.

Рис. 2. Компенсатор давления (КД) и система компенсации давления первого контура

В сосуд КД встроено 4 группы ЭН-й, общая мощность блоков ТЭН-ов (2520 кВт) выбрана из условия обеспечения проектной скорости разогрева

КД при пуске реакторной установки (РУ). Распределение мощностей по группам блоков ТЭН КД уточняется при пусконаладочных работах. Основные критерии при этом следующие:

– мощность 1-й группы ТЭН-ов должна полностью компенсировать потери тепла с КД (потери с теплоизоляции и потери с протечками через линии впрыска при работе на номинальных параметрах);

– мощности остальных групп выбираются из условия оптимальной работы всережимного регулятора давления.

Анализ работы различных блоков ЭН-й позволяет сделать выводы:

1) так как 3 и 4 группы не используются при работе блока, а включаются только при пуске и останове блока, а так же при аварийных и внештатных режимах работы блока, то выход из строя ЭН-й этих групп – событие редкое и проблем не создает.

2) 1 и 2 группы ТЭН-ов имеют по 3 блока нагревателей каждый, но имеют разный режим работы.

1 группа – включена постоянно, так как предназначена для компенсации тепловых потерь, и проблем с выходом из строя ЭН-й почти нет, статистика отказов по ТЭН-ам этой группы значительно ниже. В табл. 1 приведенные данные отказов ТЭН-ов, (шт. в год).

Таблица 1

Статистика выхода из строя ТЭН-ов 1-й и 2-й групп за период с 1997 по 2008 г. на Запорожской АЭС

№№ блоков	№ ТЭН-ов	Число отказов	№№ блоков	№ ТЭН-ов	Число отказов
1 блок	1	3	4 блок	1	3
	2	10		2	17
2 блок	1	5	5 блок	1	4
	2	14		2	8
3 блок	1	3	6 блок	1	1
	2	20		2	16

2 группа ТЭН-ов включается примерно 20-30 раз в сутки, процент выхода ТЭН-ов этой группы, (если сравнить с 1-й группой) намного больше. И это уже проблема, так как для этой группы никакого резервирования ТЭН-ов не предусмотрено. Если рассмотреть статистику отказов за 12 лет (что предполагает уже не случайность, а в некотором роде статистические данные, на основании которых можно сделать вывод), то видно, что ТЭН-ы 2-й группы выходят из строя в 4,5 раза чаще, чем нагреватели 1-й группы, (ЭН-ли 1-й группы – отказало 19 шт, 2-й группы – 85 шт.).

В первом контуре водо-водяных энергетических реакторов в качестве теплоносителя применяется вода, недогретая до кипения примерно на 60°C (при номинальном давлении в первом контуре). Выбор именно такой величины недогрева обусловлен

компромиссом между достижением максимальных параметров теплоносителя на выходе из реактора (и, следовательно, получения высокого КПД установки в целом) при заданном номинальном давлении в 1-м контуре и обеспечением запасов до кризиса теплообмена на оболочках топливных элементов, а также обеспечение возможности работы ГЦН-ов.

Если рассмотреть режим работы 2-й группы ТЭН-ов, то можно сделать вывод, что 1-я группа ЭН-й не решает поставленной задачи, и для компенсации тепловых потерь постоянно и очень часто включается 2-я группа ЭН-й. Высокая частота включения 2-й группы обусловлена тем, что:

1) предъявляются очень высокие требования к точности давления в 1-м контуре реакторной установки (РУ);

2) возможно обеспечение только очень малой мощности «докомпенсации» тепловых потерь за счет включения 2-й группы ТЭН-ов.

Выход из строя одного ТЭН-а не приводит к останову РУ, но требует неотложных мер по устранению потери мощности в 1-й или во 2-й группах (так как мы рассматриваем проблему 2-й группы, то все, что далее будет рассматриваться, применяем ко 2-й группе). На данном этапе эти проблемы решаются 2 способами.

Первый, более простой – «перепайка на проходке», т.е. ТЭН-ы 2-й группы заменяются ТЭН-ми 4-й группы, а поврежденный ТЭН отключается. Но, вследствие того, что на АЭС в настоящее время старые кабельные проходки заменяются новыми, которые имеют гарантию изготовителя 25 лет, но не дают возможности манипулировать с их выводами.

Второй способ, более сложный, применяется только в случае невозможности применения первого: бросают временную перемычку из ячейки 2-й группы в ячейку 4-й группы. Цель такого решения та же – заменить вышедший из строя блок ТЭН-ов 2-й группы на блок ТЭН-ов 4-й группы. Такое решение возможно, т.к. запас мощности 4-й группы допускает потерю мощности до 90 кВт. В табл. 2 приведены данные технических параметров КД.

Но реальные данные по статистике отказов показывают, что случаются одновременные отказы 2-го и 4-го блоков (выход из строя сразу 3-х ЭН 2-й группы, плюс к этому по одному нагревателю 1-й группы).

Такие потери мощности компенсировать очень сложно, поэтому стала задача поиска других способов снижения вреда от выхода из строя ТЭН-ов.

Регулирование уровня теплоносителя в КД обеспечивается регулятором уровня, получающим сигналы по уровню КД, и по средней температуре теплоносителя в 1-м контуре и воздействующим на регулирующие клапаны, установленные на линии подпитки 1-го контура от подпиточных насосов.

Таблица 2

Технические параметры КД			
№ п/п	Наименование	Величина	
1	Давление, МПа, номинальное стационарного режима расчетное гидроиспытания	15,7+ 0,3	
		17,6	
		24,5	
2	Температура, °С: номинальная стационарного режима расчетная, рабочая.	346±2	
		350	
3	Емкость, м ³	79	
4	Объем воды в номинал. режиме, м ³	55	
5	Объем пара в номинал. режиме, м ³	24	
6	Мощность блоков ЭН по группам, кВт:	I группа	270
		II группа	270
		III группа	720
		IV группа	1260
7	Мощность общая блоков ЭН, кВт	2520	

Поддержание давления в 1-м контуре обеспечивается регулятором давления, получающим сигналы по давлению над активной зоной и воздействующим на электрические нагреватели и быстродействующую арматуру на трубопроводе впрыска.

При падении давления в 1-м контуре ниже номинального давления стационарного режима поочередно включаются группы нагревателей, при восстановлении давления – последовательно отключаются, рис. 3, 4.

Рис. 3. Дополнительное нагревание среды в КД

В номинальном режиме работы в КД находится 48 м³ теплоносителя первого контура и 22 м³ пара с температурой 346°С, что соответствует давлению насыщенного пара 1600 Н/см². При аварийных снижениях давления, когда уровень в КД снижается ниже отметки расположения верхнего ряда ТЭН-ов, система поддержания давления не работает, т.к. по блокировке отключаются все группы нагревателей с запретом включения.

Если опираться на данные завода изготовителя, то срок службы блока ТЭН составляет 5 лет и имеет ресурс 10000 часов. Вероятность безотказной работы блока ТЭН за время гарантийной наработки P(t) = 0,9.

Рис. 4. Охлаждение пара в КД теплоносителем с более низкой температурой

Из этого следует, что ЭН-ли 1-й группы находятся в более тяжелых условиях (так как у них межремонтный период примерно год, т.е. 8760 часов). Если принять во внимание, что различие в работе между ЭН-ми 1-й и 2-й групп заключается в количестве коммутаций, то можно предположить, что частые коммутации (включения и отключения) и связанные с ними процессы приводят к выходу из строя ЭН-й 2-й группы. Следовательно, уменьшив число коммутаций для ЭН-й 2-й группы, не изменяя и не влияя на технологический процесс, вероятнее всего, можно решить существующую проблему.

На надежность работы ТЭН-ов влияют материалы и конструктивные особенности ЭН-й 2-й группы системы КД 1-го контура, а также режимы их работы. В данной работе рассмотрим влияние материалов, из которых сделаны ТЭН-ы, на число отказов и надежность их работы.

Сплавы для ЭН-й разделяют на две группы:

- 1) нихромы и ферронихромы, имеющие аустенитную структуру;
- 2) Fe-Cr-Al сплавы (хромали, фехрالي), имеющие ферритную структуру.

Безникелевые сплавы отличаются от никелевых по особенностям поведения ЭН-й в эксплуатации, хотя области применения сплавов в определенной степени совпадают. Хромали превосходят нихромы по жаростойкости во многих атмосферах: воздушной, углеродсодержащей, серосодержащей, в водороде, вакууме. Особо следует отметить их нечувствительность к примесям в атмосфере серы и сернистых соединений, которые губительны для нихромов.

Fe-Cr-Al сплавы имеют, в сравнении с нихромами, ряд недостатков, которые ограничивают область их применения и усложняют их эксплуатацию. Среди этих недостатков необходимо отметить низкое сопротивление ползучести, обусловленное ферритной структурой и приводящее, при температурах выше 1100°С, к провисанию ЭН под действием собственной массы [1].

Нихром используется в ЭН печей для всех отраслей промышленности, бытовых приборов и аппаратов теплового действия. Широко используется в

высокотемпературных электропечах, печах обжига и сушки, различных электрических аппаратах теплового действия. Применяется в качестве нагревательных и резисторных элементов. Обладает повышенной жаропрочностью, крипоустойчивостью, пластичностью и стабильностью формы.

Сплавы для ЭН-й составляют особую группу сплавов, которые отличаются сочетанием жаростойкости и высокого электрического сопротивления. Такое сочетание следует признать редким, поскольку достижение каждого из указанных свойств в отдельности представляет сложную задачу. Первоначально для ЭН-й использовали резистивные сплавы, способные сохранять стабильность электрических свойств при повышенных температурах. Для этой цели сначала использовали медноникелевые сплавы и даже простые стали, которые работоспособны до 400 – 500°C.

В дальнейшем искали пути повышения рабочей температуры ЭН-й, что привело сначала к исследованию Ni—Cr сплавов, а затем к работе со сплавами Fe-Cr-Al. Хотя с повышением рабочей температуры ЭН-й жаростойкость становилась все более определяющей эксплуатационной характеристикой, развитие сплавов шло обособленно от конструктивных жаростойких сплавов, так как сплавы для ЭН-й отличались явно выраженной спецификой технических требований к ним и методикой оценки их свойств. В результате этого сплавы для ЭН-й отличаются по составу и свойствам от конструктивных жаростойких сплавов и обладают определенным сочетанием свойств, рис. 5.

Рис. 5. Конструкция ЭН блока ТЭНБ-90П380И1

ЭН-ли типа ТЭНБ-90П380И1 изготовлены из сплава X20H80, т.е. из нихрома. Рекомендуется применять для ЭН-й электротермическое оборудование повышенной надежности. ЭН – это трубка диаметром 13 мм, выполненная из сплава 08X18H10T,

внутри которой заключена спираль из нихромового провода. Пространство между стенками трубы и спиралью заполнено порошком плавленной окиси магния (периклаз), что позволяет надежно зафиксировать спираль, создать электрическую изоляцию и обеспечить необходимую теплопроводность.

Периклаз хорошо проводит тепло, имеет высокое омическое сопротивление, но он гигроскопичен. Для того, чтобы отделить периклаз от окружающей среды, пространство в оболочке трубки ЭН и наконечником заполняется герметиком (виксинт), диэлектрические свойства которого резко ухудшаются при температуре выше 1500°C. Поэтому конструктивно герметик отделен от горячих поверхностей КД.

По жаростойкости к сплавам для ЭН-й предъявляются более жесткие требования, чем к конструкционным сталям и сплавам: необходима более высокая рабочая температура – до 1400°C и более равномерное по глубине окисление. При эксплуатации конструктивных элементов неравномерность окисления нежелательна, но во многих случаях допустима. При эксплуатации ЭН-й неравномерность окисления приводит к неоднородности электросопротивления, к локальным перегревам и непрерывному самоускорению процесса окисления на отдельных участках ЭН-ля. Высокое значение удельного электрического сопротивления позволяет, при желании или необходимости, сосредоточить заданную тепловую мощность в малом объеме и дает возможность экономить количество потребляемого металла.

Срок службы ТЭН-а зависит не только от жаростойкости, но и от степени неоднородности электрических свойств по длине провода или ленты, как в исходном состоянии, так и в процессе службы, когда возможны неравномерное отслоение окалины, изменение химического состава подокисного слоя, предельная диффузия кислорода или азота, образование окислов, нитридов, включений в металл [6].

Отслоение окалины происходит только при остывании. В проведенных опытах с образцами сплавов хром-никеля и хром-кремния отслоения окалины начиналось в области 700-800°C. Это согласуется с данными работы, в которой установлено, что окалина сплавов типа X20H80 теряет способность пластично деформироваться при температурах ниже 800°C.

Электросопротивление ЭН-й изменяется со временем. В результате окисления, ползучести, возгонки компонентов сплава уменьшается токопроводящее сечение ЭН-ля, изменяется химический состав и структура металла. Допустимая норма изменения исходного электросопротивления, установленная на практике, составляет 20%. Перечислим стадии окисления ЭН-й:

1) Циклическое нарастание и отслоение окалины (более 60% от срока службы ЭН-й) происходит в большей степени за счет диффузии катионов, что характеризует первую стадию окисления и сопровождается образованием пор в подокалине. Конец первой стадии окисления характеризуется снижением концентрации хрома на границе с окалиной до 11 – 12%.

2) На поверхности ЭН-й образуются мелкие, длиной до 2 мм, наросты из закиси никеля, которые имеют черный, с фиолетовым оттенком, цвет и блестят при освещении. Характеризуются интенсивным проникновением кислорода в металл сквозь участки из закиси никеля. Образуется сплошная “корка” черного цвета, состоящая из закиси никеля с растворенным в ней хромом, который при охлаждении растрескивается и отслаивается большими кусками.

3) Характеризуется быстрым повсеместным продвижением фронта окисления вглубь металла и приводит к резкому увеличению электрического сопротивления ЭН-й и, в результате, к их перегоранию.

Длительность этих стадий можно увеличить, изменив режим работы ЭН-й, исключая “критическую” концентрацию хрома на границе с окалиной, при которой ЭН-ль быстро выходит из строя.

Выводы

1. При охлаждении ЭН-й происходит отслоение внешней части окалины по всей поверхности. Для увеличения срока службы рекомендуется как можно реже охлаждать ЭН-ли высокотемпературных ТЭН-ов ниже 700 – 800°С. Окалина сплавов типа Х20Н80 теряет способность пластично деформироваться при температурах ниже 800°С.

2. При эксплуатации ЭН-й неравномерность окисления приводит к неоднородности электросопротивления и локальным перегревам, к непрерыв-

ному самоускорению процесса окисления на отдельных участках ЭН-й. Появление “горячего пятна” приводит к самоускорению процесса, что завершается местным расплавлением.

3. Срок службы ТЭН-в определяется большим числом факторов: сечением, температурой, конфигурацией, примесями в атмосфере, режимами нагрева, охлаждения и др.

4. ТЭН-ы в холодном состоянии имеют электрическое сопротивление намного меньше, чем при рабочей температуре. Для предотвращения разрушения ЭН-й в момент включения ряд приборов имеет функцию защиты холодных ЭН-й.

Список литературы

1. Овчинников Ф.Я. Эксплуатационные режимы водо-водяных энергетических реакторов. 3-е изд., перераб. и доп. / Ф.Я. Овчинников, В.В. Семенов. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 346 с.

2. Шевченко В.В. Проблемы и основные направления развития электроэнергетики в Украине / В.В. Шевченко // Энергетика та електрифікація. – 2007. – № 7 (287). – С. 11-16.

3. Богма С.А. Проблемы работы ядерных энергетических установок АЭС в неноминальных режимах / С.А. Богма, В.В. Шевченко // Системи обробки інформації. – Х.: Харківський університет повітряних сил, 2007. – Вип. 1 (59). – С. 134-140.

5. Гарчев Б.Г. Ядерные энергетические установки: уч. пособие для ВУЗов / Б.Г. Гарчев, Л.Л. Калишевский, Р.С. Демешев и др.; под общ. ред. Н.А. Доллежала; 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 629 с.

6. Шевченко В.В. Энергосбережение в энергосистемах. Анализ, проблемы, перспективы / В.В. Шевченко, Л.Н. Омельченко // XI Міжнародна науково-технічна конференція „Електромеханічні системи, методи моделювання та оптимізації”, 13-15.05.09 р. Секція „Енергосбереження”. – С. 212-216.

Поступила в редколлегию 18.06.2009

Рецензент: канд. техн. наук, проф. В.П. Соляник, Украинская инженерно-педагогическая академия, Харьков.

АНАЛІЗ І РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ АВАРІЙНОСТІ ЕЛЕКТРОНАГРІВАЧІВ

В.В. Шевченко

На підставі аналізу існуючих конструктивних рішень і сучасних знань про матеріали, технології і режими роботи, на прикладі ТЕН-ів АЕС, проведено аналіз можливих причин відмов електронагрівачів і зроблені пропозиції по продовженню їх терміну служби.

Ключові слова: електронагрівач, атомна електростанція, матеріали нагрівача, режими роботи.

ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF MEASURES ON DIMINISHING OF ACCIDENT RATE OF ELECTRO-HEATERS

V.V. Shevchenko

On the basis of analysis of existent structural decisions and modern knowledge about materials, technologies and office hours, on the example of thermal elements which heat of nuclear power plants, the analysis of possible reasons of refusals of electric heaters is conducted and suggestions are done on the extension of their term of service.

Keywords: electro-heater, nuclear power plant, materials of heater, office hours.

НАШІ АВТОРИ

- АЛЕКСЄЄВ** Сергій Вікторович Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник НДІ НЦ ПС
- АРТЕМЕНКО** Артур Миколайович Командування Повітряних Сил Збройних Сил України, Вінниця, начальник радіотехнічних військ – начальник управління радіотехнічних військ
- БАРАННИК** Володимир Вікторович Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник НЦ ПС
- БЕЛЕВЩУК** Ярослав Олександрович Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник НДВ
- БОБКОВ** Руслан В'ячеславович Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, студент
- БОДЯНСЬКИЙ** Євген Володимирович Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, доктор технічних наук, професор, науковий керівник проблемної НДІ
- БУДАНОВ** Павло Феофанович Українська інженерно-педагогічна академія, Харків, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
- БУСЯК** Юрій Митрофанович Харківське Конструкторське Бюро з машинобудування імені О.О.Морозова, Харків, доктор технічних наук, головний конструктор
- ВАРША** Зігмунд Лех Польське метрологічне співтовариство, Варшава, Польща, Ph.D., доцент
- ВИСОЦЬКИЙ** Олег Володимирович Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник НДВ НЦ ПС
- ВІТКІН** Леонід Михайлович Держспоживстандарт України, Київ, кандидат технічних наук, професор, заступник Голови
- ГАЛИЦЬКИЙ** Олег Феліксович Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук доцент кафедри
- ГАЛЬОВСЬКА** Марина Марина Национальний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ, аспірант
- ГОЛУБНИЧИЙ** Дмитро Юрійович Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
- ГУЛАК** Наталія Костянтинівна Національний авіаційний університет, Київ, старший викладач
- ДЕЙНЕКО** Валерій Миколайович Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, старший науковий співробітник НДВ НЦ ПС
- ДМІТРІЄНКО** Валерій Дмитрович Национальний технічний університет «ХПІ», Харків, доктор технічних наук, професор, професор кафедри
- ДОЛГОВ** Юрій Олександрович Придністровський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, Тирасполь, Молдова, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
- ДОРОХОВ** Олександр Васильович Харківський національний економічний університет, Харків, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
- ДОРОХОВА** Людмила Петрівна Національний фармацевтичний університет, Харків, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
- ДРОБОТ** Ольга Анатоліївна Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, науковий співробітник НЦ ПС
- ДУДЕНКО** Сергій Васильович Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, начальник НДІ НЦ ПС
- ДЯДЮШЕНКО** Олександр Олександрович Академія пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МНС України, Черкаси, викладач
- ЖИЛІН** Євген Ігоревич Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
- ЖИЛЯЄВ** Дмитро Андрійович Черкаський державний технологічний університет, Черкаси, асистент
- ЗАКОВОРОТНИЙ** Олександр Юрійович Национальний технічний університет «ХПІ», Харків, старший викладач
- ЗУБРИЦЬКИЙ** Григорій Миколайович Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, доцент, начальник НДВ
- КАРЛОВ** Володимир Дмитрович Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
- КАРЛОВ** Дмитро Володимирович Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, начальник НДВ НЦ ПС
- КАРНАУХ** Валерій Всеволодович СКБ радіотехнічних пристроїв Державної акціонерної холдингової компанії «Топаз», Донецьк, начальник відділу
- КАРПУХІН** Олександр Володимирович Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
- КИРИЛЮК** Анатолій Сергійович Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, доцент кафедри

- КІРІЧЕНКО Людмила Олегівна** Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, кандидат технічних наук, доцент
- КЛИМОВА Марія Валентинівна** Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, аспірант
- КОВАЛЬЧУК Андрій Олексійович** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник НДВ
- КОЛОСКОВА Наталія Вікторівна** Придністровський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, Тирасполь, Молдова, старший викладач
- КОНОВАЛОВ Євген Олексійович** Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, студент
- КОНЯХІН Григорій Фотійович** Українська інженерно-педагогічна академія, Харків, кандидат технічних наук, професор
- КОРАБЛЬОВ Микола Михайлович** Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, кандидат технічних наук, доцент
- КОРНЯКОВ Сергій Олександрович** Південний центр радіотехнічного спостереження, начальник центру
- КОТОВ Андрій Сергійович** ДП «Харківський науково-дослідний інститут технології машинобудування», Харків, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, директор
- КРАСОВСЬКА Емма Терентівна** Українська інженерно-педагогічна академія, Харків, доцент кафедри
- КРУГ Олег Ярославич** Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
- КУЧЕР Дмитро Борисович** Севастопольський військово-морський орден Червоної Зірки інститут ім. П.С. Нахімова, Севастополь, доктор технічних наук, професор, начальник кафедри
- ЛАЗОРЕНКО Дмитро Іванович** Інститут проблем моделювання в енергетиці НАН України, Київ, аспірант
- ЛАНЕЦЬКИЙ Борис Миколайович** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник НЦ ПС
- ЛАПАЧ Сергій Миколайович** Національний технічний університет «КПІ», Київ, кандидат фізико-математичних наук, доцент
- ЛИСЕНКО Дмитро Едуардович** Національний аерокосмічний університет ім. М.С. Жуковського «ХАІ», Харків, кандидат технічних наук, асистент
- ЛИТВИНОВ Олексій Олегович** Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, студент
- ЛИТЮГА Олександр Петрович** Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
- ЛУК'ЯНЧУК Вадим Володимирович** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, начальник НДВ НЦ ПС
- ЛУКАШУК Олена В'ячеславівна** ВАТ «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань», Харків, інженер-електронік
- МАКАРОВ Сергій Анатолійович** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, доцент, начальник НДВ НЦ ПС
- МЕЛЬНИЧУК Олег Іванович** Академія внутрішніх військ МВД України, заступник начальника кафедри
- МІНЕНКО Олесь Василівна** Академія пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МНС України, Черкаси, викладач
- НІЦІН Дмитро Олександрович** Національний технічний університет «КПІ», Харків, аспірант
- НОВОЖИЛОВА Марина Володимирівна** Харківський технічний університет будівництва і архітектури, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри
- ОГУРЦОВ Віталій В'ячеславович** Харківський національний економічний університет, Харків, кандидат економічних наук, доцент кафедри
- ОКУНЄВ Олег Олександрович** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри
- П'ЯТИКОП Олена Євгенівна** Приазовський державний технічний університет, Маріуполь, аспірант
- ПАЛАГІН Володимир Васильович** Черкаський державний технологічний університет, Черкаси, кандидат технічних наук, доцент
- ПЕТРУШЕНКО Микола Миколайович** Командування Повітряних Сил Збройних Сил України, Вінниця, кандидат технічних наук, начальник штабу – перший заступник командувача Повітряних Сил Збройних Сил України
- ПОЛЯКОВ Володимир Вадимович** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, науковий співробітник НДВ НЦ ПС
- ПРИБИЛЄВ Юрій Борисович** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, доцент
- РАКОВСЬКА Наталія Христианівна** Міжнародний Слов'янський університет, Харків, кандидат технічних наук, доцент, ректор

РОМАНЕНКО <i>Ігор Олександрович</i>	Генеральний штаб Збройних Сил України, Київ, кандидат військових наук, доцент, заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України
РОМАНЕНКО <i>Олег Анатолійович</i>	ООО Укргазтехкомплекс, Харків, інженер-програміст, аспірант Харківської державної академії культури
РОМАНЮК <i>Оксана Анатоліївна</i>	Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, студентка
РУБАН <i>Ігор Вікторович</i>	Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, доктор технічних наук, професор, начальник кафедри
РУДЕНКО <i>Владислав Миколайович</i>	Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, доцент кафедри
РУДНИЦЬКИЙ <i>Володимир Миколайович</i>	Черкаський державний технологічний університет, Черкаси, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
СИДОРОВ <i>Валентин Владиславович</i>	Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник НДВ
СИТНИКОВ <i>Дмитро Едуардович</i>	Харківська державна академія культури, Харків, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри
СКОРИК <i>Анатолій Борисович</i>	Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри
СОСИМОВА <i>Інна Анатоліївна</i>	Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка, Харків, аспірант
СОТНИКОВ <i>Олександр Михайлович</i>	Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник
СТАВИЦЬКИЙ <i>Олег Миколайович</i>	Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, доцент, провідний науковий співробітник НДВ
СТОРОЖЕНКО <i>Олександра Володимирівна</i>	Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, кандидат технічних наук, доцент
СТРЕЛКОВ <i>Олександр Іванович</i>	Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
СТРЕЛКОВА <i>Тетяна Олександрівна</i>	Українська інженерно-педагогічна академія, Харків, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
ТАРАНЕНКО <i>Сергій Володимирович</i>	Севастопольський військово-морський орден Червоної Зірки інститут ім. П.С. Нахімова, Севастополь, начальник
ТИТОВА <i>Олена Вітольдівна</i>	Харківська державна академія культури, Харків, кандидат технічних наук, доцент кафедри
ТИТОРЕНКО <i>Інна Сергіївна</i>	Черкаський державний технологічний університет, Черкаси, студентка
ТКАЧУК <i>Костянтин Іванович</i>	Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник НДВ
ТРЕТЯК <i>В'ячеслав Федорович</i>	Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник НЦ ПС
УДОВЕНКО <i>Олег Сергійович</i>	Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, аспірант
УСАЧОВ <i>Олександр Михайлович</i>	Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, старший викладач
ФЕДОТОВА-ПІВЕНЬ <i>Ірина Миколаївна</i>	Черкаський державний технологічний університет, Черкаси, асистент
ФОМІЧОВ <i>Олександр Олександрович</i>	Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, аспірант
ХАРЛАНОВ <i>Олексій Іванович</i>	Севастопольський військово-морський орден Червоної Зірки інститут ім. П.С. Нахімова, Севастополь, кандидат технічних наук, доцент кафедри
ХІМІЧЕВА <i>Ганна Іванівна</i>	Київський національний університет технології та дизайну, Київ, доктор технічних наук, професор
ХІСМАТУЛІН <i>Володимир Шайдуллоєвич</i>	Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, професор, професор кафедри
ЦЕХМІСТРО <i>Роман Іванович</i>	Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, кандидат технічних наук, доцент
ЧІРКАЛОВ <i>Олексій Сергійович</i>	Севастопольський військово-морський орден Червоної Зірки інститут ім. П.С. Нахімова, Севастополь, ад'юнкт
ЧУБ <i>Ігор Андрійович</i>	Університет цивільного захисту України, Харків, кандидат технічних наук, доцент, докторант
ШАМРАЄВ <i>Анатолій Анатолійович</i>	Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, кандидат технічних наук, доцент кафедри
ШАМРАЄВА <i>Олена Олегівна</i>	Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, асистент кафедри
ШЕВЧЕНКО <i>Валентина Володимирівна</i>	Українська інженерно-педагогічна академія, Харків, кандидат технічних наук, доцент, декан факультету

Наші автори

- ШЕВЧЕНКО** Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків,
Олександр Юрійович кандидат технічних наук, доцент кафедри
- ШЕВЧЕНКО** Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків,
Ольга Юрійівна аспірант
- ШКІРЕНКО** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків,
Олександр Олександрович курсант
- ЮДІН** Національний авіаційний університет, Київ,
Олександр Костянтинович доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК

Алексєєв С.В.	142	Колоскова Н.В.	202	Рудницький В.М.	114, 117
Артеменко А.М.	6	Коновалов Є.О.	19	Сидоров В.В.	119
Баранник В.В.	10	Коняхін Г.Ф.	75	Ситніков Д.Е.	122
Белевщук Я.О.	16	Корабльов М.М.	77	Скорик А.Б.	155
Бобков Р.В.	19	Корняков С.О.	52	Сосимова І.А.	169
Бодянський Є.В.	23	Котов А.С.	199	Сотніков О.М.	75
Буданов П.Ф.	82	Красовська Е.Т.	82	Ставицький О.М.	130
Бусяк Ю.М.	86	Круг О.Я.	70	Стороженко О.В.	70
Варша З.Л.	28	Кучер Д.Б.	86	Стрелков О.І.	2
Висоцький О.В.	32	Лазоренко Д.І.	90	Стрелкова Т.О.	2
Віткін Л.М.	184	Ланецький Б.М.	93	Тараненко С.В.	86
Галицький О.Ф.	155	Лапач С.М.	184	Тітова О.В.	122
Гальовська М.В.	28	Литвинов О.О.	138	Тігоренко І.С.	174
Голубничий Д.Ю.	152	Литюга О.П.	2	Ткачук К.І.	16
Гулак Н.К.	10	Лукашук Е.В.	57	Третяк В.Ф.	152
Дейнеко В.М.	39	Лук'янчук В.В.	93	Удовенко О.С.	23
Дмітрієнко В.Д.	42	Лисенко Д.Е.	199	Усачов О.М.	126
Долгов Ю.О.	202	Макаров С.А.	32	Федотова-Півень І.М.	117
Дорохов О.В.	195	Мельничук О.І.	75	Фомічов О.О.	77
Дорохова Л.П.	195	Міненко О.В.	174	Харланов О.І.	86
Дробот О.А.	126	Ніцин Д.О.	164	Хісматулін В.Ш.	130
Дуденко С.В.	142	Новожилова М.В.	160	Хімічева Г.І.	184
Дядюшенко О.О.	174	Огурцов В.В.	152	Цехмістро Р.І.	70
Жилін Є.І.	2	Окунєв О.О.	57	Чірікалов О.С.	134
Жиляєв Д.А.	114	Палагін В.В.	96	Чорний М.В.	102
Заковоротний О.Ю.	42	Петрушенко М.М.	57	Чуб І.А.	160
Золотарьова І.О.	195	Поляков В.В.	32	Шамраєв А.А.	171
Зубрицький Г.М.	130	Прібілев Ю.Б.	102	Шамраєва О.О.	171
Карлов В.Д.	52, 57	П'ятикоп О.Э.	105	Шевченко В.В.	177
Карлов Д.В.	52	Раковська Н.Х.	109	Шевченко Ол-р Ю.	146
Карнаух В.В.	2	Романенко І.О.	142	Шевченко Ольга Ю.	199
Карпукін О.В.	64	Романенко О.А.	122	Шинкарьов В.В.	102
Кирилюк А.С.	155	Романюк О.А.	23	Шкіренко О.О.	16
Кіріченко Л.О.	70	Рубан І.В.	142	Юдін О.К.	10
Климова М.В.	146	Руденко В.М.	126		
Ковальчук А.О.	130				